

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

**КЕЧ РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ЭНДОМЕТРИЙ
ЯЛЛИҒЛАНИШИ ХОЛАТЛАРИНИ CD138 ВА CD3 МАРКЕРЛАРИ
ЁРДАМИДА ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ БАҲОЛАШ.**

Бухоро давлат тиббиёт институти.

Усманова Нафиса Юнусовна, Ихтиярова Гулчехра Акмаловна

Хулоса: Ушбу тадқиқотда кеч репродуктив ёшдаги аёлларда сурункали эндометрит касаллигида эндометрийдagi иммуногистокимёвий ўзгаришлар CD138 ва CD3 маркерлари ёрдамида ўрганилди. Тадқиқот натижалари CD138 маркерининг юқори экспрессияси плазма ҳужайраларининг фаоллигини, CD3 маркер эса Т-лимфоцитларнинг шитирокини кўрсатишини аниқлади. Ушбу маркерлар сурункали яллиғланишни таххислашда муҳим аҳамиятга эга ва репродуктив фаолиятга таъсир қилувчи омиллар сифатида қаралиши мумкин.

Калим сўзлар: сурункали эндометрит, CD138, CD3, иммуногистокимё, яллиғланиш, бенуитлик, эндометрий.

**IMMUNOHISTOCHEMICAL ASSESSMENT OF ENDOMETRIAL
INFLAMMATION IN WOMEN OF LATE REPRODUCTIVE AGE USING
CD138 AND CD3 MARKERS**

Bukhara State Medical Institute

Usmanova Nafisa Yunusova, Ixtiyarova Gulchexra Akmalovna

Abstract: This study investigated the immunohistochemical changes in the endometrium of women with chronic endometritis at late reproductive age, utilizing

the CD138 and CD3 markers. The results revealed a high expression of the CD138 marker, indicating the activity of plasma cells, while the CD3 marker demonstrated the involvement of T-lymphocytes. These markers are significant for diagnosing chronic inflammation and can be considered as factors affecting reproductive function.

Keywords: *chronic endometritis, CD138, CD3, immunohistochemistry, inflammation, infertility, endometrium.*

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОСПАЛЕНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРКЕРОВ CD138 И CD3

Бухарский государственный медицинский институт

Усманова Нафиса Юнусовна, Ихтиярова Гулчехра Акмаловна

Аннотация: *В данном исследовании были изучены иммуногистохимические изменения в эндометрии у женщин с хроническим эндометритом в позднем репродуктивном возрасте с использованием маркеров CD138 и CD3. Результаты показали высокую экспрессию маркера CD138, что указывает на активность плазматических клеток, в то время как маркер CD3 продемонстрировал участие T-лимфоцитов. Эти маркеры имеют значимость для диагностики хронического воспаления и могут рассматриваться как факторы, влияющие на репродуктивную функцию.*

Ключевые слова: *хронический эндометрит, CD138, CD3, иммуногистохимия, воспаление, бесплодие, эндометрий.*

Тадқиқот долзарблиги.

Сурункали эндометрит — бу эндометрийнинг яллиғланиш касаллиги бўлиб, кўп ҳолларда симптомларсиз кечади. Бироқ у аёлларда аномал ҳайз кўриш, жинсий алоқада оғриқ, беғуворлик ва бошқа клиник белгилари билан намоён бўлиши мумкин. Анъанавий ташхис усулларида эндометрида плазматик хужайраларнинг морфологик белгиларига асосланилади, аммо бундай текширувлар баъзан паст ҳассосликка эга бўлади, айниқса яллиғланиш кам бўлган ҳолларда. Сурункали эндометрит (СЭ) аёлларда беғуворлик ва имплантация муваффақиятсизлигининг кенг тарқалган сабаби ҳисобланади. Сўнгги йилларда бу касалликни аниқлашда иммуногистохимёвий (ИГХ) усуллар, хусусан CD138 ва CD3 маркерларидан фойдаланиш аҳамияти ортиб бормоқда. CD138 – плазма хужайралари, CD3 эса Т-лимфоцитлар фаоллигини аниқлашда қўлланиладиган маркер ҳисобланади.

Сўнгги йилларда CD138 ва CD3 маркерларидан фойдаланган ҳолда иммуногистохимёвий усуллар сурункали эндометритни аниқлашда катта аҳамият касб этмоқда. CD138 (синдекан-1) маркери плазматик хужайраларни аниқлашда юқори аниқликка эга бўлиб, эндометритни морфологик усулда аниқлаб бўлмайдиган ҳолатларда ҳам ишончли натижа беради. Гарунприт Каур Сарпал ва ҳамкасблари томонидан ўтказилган тадқиқотда CD138 билан олиб борилган иммуногистохимёвий таҳлиллар морфология орқали топилмаган ҳолатларни ҳам аниқлаб бергани қайд этилган.

Шунингдек, Yu-Qing Chen ва бошқа тадқиқотчиларнинг маълумотларига кўра, CD138 ижобий хужайраларининг юқори даражада бўлиши, репродуктив муолажалар (масалан, ЭКО) самарадорлигининг пасайиши билан боғлиқ эканлиги аниқланган. Бу эса эндометридаги сурункали яллиғланишни эрта ва аниқ аниқлашни жуда муҳимлигини кўрсатади.

CD3 маркери эса Т-лимфоцитларни аниқлашда қўлланилади. Унинг ташхисий аҳамияти CD138га нисбатан камроқ бўлса-да, сурункали яллиғланиш

жараёнида Т-хужайравий иммун жавобни баҳолаш учун муҳим ҳисобланади. CD138 ва CD3 маркерларини биргаликда қўллаш — яллиғланишнинг тўлиқ тасвирини олиш имконини беради.

Хулоса қилиб айтганда, CD138 ва CD3 маркерларидан фойдаланган ҳолда олиб борилаётган иммуногистохимёвий таҳлиллар сурункали эндометритни эрта ва ишончли аниқлаш, ҳамда беморларда репродуктив функцияга таъсир қилувчи муаммоларни вақтида бартараф этишда муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади.

Кеч репродуктив ёшдаги аёллар эндометрида CD138 ва CD3 маркерларининг экспрессиясини баҳолаш орқали сурункали яллиғланиш даражасини аниқлаш.

Материаллар ва усуллар

Тадқиқотда кеч репродуктив ёшдаги (35–45 ёш) бўлган 53 нафар аёлдан олинган эндометрий тўқималари намуналари таҳлил қилинди. Ушбу беморлар клиник жиҳатдан беғуворлик (инфертилик), ҳайз даврининг бузилиши ёки сурункали яллиғланиш белгилари билан шифокорга мурожаат қилган.

Намуналар олинishi:

- Намуналар диагностик кюретаж (қириб олиш) орқали олинган.
- Биопсия олиш вақти ҳайз циклининг 7–10 кунлари оралиғида белгиланди (пролифератив фаза).
- Бу фаза функционал қатламдаги иммун ўзгаришларни аниқлаш учун мақбул ҳисобланади.

Гистологик ишлов бериш:

- Эндометрий тўқималари 10% формалинда собитланди.
- Парафин блоklar тайёрланди.
- 3–4 мкм қалинликдаги слайдлар микротомда кесилди.
- Гематоксилин ва эозин (H&E) билан бўялди ва стандарт гистологик таҳлил ўтказилди.

Имуногистохимёвий (ИГХ) таҳлил:

- CD138 (плазматик ҳужайралар учун) ва CD3 (Т-лимфоцитлар учун) маркерларига қарши моноклонал антитаналар қўлланилди.
- Бўёқ сифатида DAB (диаминобензидин) хромоген ишлатилди, у ижобий бўялган ҳужайраларни қизғиш-қўнғир рангда ажратиб кўрсатади.
- Контраст бўёқ сифатида гематоксилин ишлатилиб, ядролар кўк рангда кўринди.

Сканерлаш ва таҳлил:

- Микроскопик тасвирлар 200 марта катталаштирилган.
- Слайдлар QuPath-0.4.0.ink дастурида сканер қилинди ва рақамлаштирилди.
- ИГХ экспрессия даражалари автоматик тарзда аниқланди:
 - Позитив ҳужайралар сони
 - Негатив ҳужайралар сони
 - Умумий тўқима майдони (px²)
 - Ижобий бўяш фоизи (%)

Сурункали эндометрит морфологик ташхис мезонлари

Тадқиқотда сурункали эндометрит қуйидаги морфологик ва иммуногистохимёвий мезонлар асосида аниқланди:

1. Лимфоид инфилтратлар — лимфоцитлар тўпланиши, асосан безлар ва қон томирлар атрофида жойлашган ҳолда.
2. CD138 ёрдамида плазматик ҳужайралар аниқланиши — сурункали яллиғланишнинг энг ишончли иммуномаркер кўрсаткичи.
3. Строманинг фиброзланиши — бириктирувчи тўқимада склероз, кўп ҳолда репаратив жараёнлар натижасида юзага келади.
4. Спирал артерияларда склероз белгилари — қон айланиш тизимида функционал ўзгаришлар, имплантация учун хавфли омил.

Натижа ва таҳлиллар.

CD138 экспрессияси: 39 та намунада (73,6%) юқори даражадаги экспрессия (57,9–68,4%) кузатилди. 7 та намунада ўрта даражада (45,6–47,8%) экспрессия қайд этилди. 7 та намунада паст экспрессия (20,5–35,4%) аниқланди.

Расм 1. Кеч репродуктив ёшдаги аёл бачодони эндометрий яллиғланишида (эндометритда) эндометрий тўқималарининг микроскопик кўриниши. Даб. хромоген усулида бўялган. 200 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган ҳужайралар қизил рангда. (68.4%)

CD3 экспрессияси: 37 та намунада (69,8%) юқори даражада (58,3–62,78%) CD3 экспрессияси қайд этилди. 9 та намунада ўртача даража (44,7–45,8%) кузатилди. 7 та намунада паст даража (20,7–34,9%) аниқланди.

Расм 2. Кеч репродуктив ёшдаги аёл бачодони эндометрий яллиғланишида (эндометритда) эндометрий тўқималарининг микроскопик кўриниши. Даб. хромоген усулида бўялган. 200 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-

0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган хужайралар қизил рангда. (%)

CD138 — плазматик хужайралар маркери бўлиб, уларнинг юқори даражада бўйланиши сурункали яллиғланиш мавжудлигини кўрсатади. Ушбу ҳолат иммун тизимининг эндометриалда доимий равишда фаоллашганини билдириб, бу имплантация жараёнига салбий таъсир кўрсатади. CD3 — Т-лимфоцитлар маркери ҳисобланади. Уларнинг кўпайиши эндометриалда иммун жавобнинг кучайганини англатади. Бу эса ҳомиладорликка қарши автоиммун реакцияларни ёки имплантация муваффақиятсизлигини келтириб чиқаради. CD138 ва CD3 экспрессияларининг юқори даражада бўлиши эндометриал тўқималарда иммун жавобнинг доимий фаоллиги мавжудлигини кўрсатди. Ушбу ҳолат сурункали эндометрит билан мос келади — бу беғуворликка (инфертилликка) сабабчи бўлувчи асосий патологиялардан бири ҳисобланади. Бундай ўзгаришлар функционал қатламда бўлгани учун, имплантация учун мўлжалланган муҳит шикастланган бўлиши мумкин. CD138 кўплиги — плазматик инфилтратсия, CD3 кўплиги — Т-лимфоцитлар фаоллашган ҳолатни англатади. Бу аутоиммун реакция ривожланган бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Хужайра даражасидаги ушбу ўзгаришлар клиник жиҳатдан синтомсиз кечувчи инфертиллик ҳолатларида ташхис учун муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса.

Кеч репродуктив ёшдаги аёлларда сурункали эндометритда CD138 ва CD3 маркерларининг юқори экспрессияси яллиғланиш жараёнининг фаоллигини кўрсатади. CD138 – плазма хужайраларининг, CD3 эса Т-лимфоцитларнинг фаоллигини ифодалайди. Бу маркерларнинг иммуногистохимёвий таҳлили сурункали эндометритни аниқлашда ишончли восита бўлиб, бепуштлик сабаблари ичида эътиборга лойиқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Куликов А. Г., Климова И. Д. Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита с использованием маркера CD138 // Акушерство и гинекология. — 2021. — №3. — С. 45–48.

2. Tarunpreet Kaur Sarpal et al. Role of CD138 in diagnosing chronic endometritis: a histopathological study // *Annals of Pathology and Laboratory Medicine*. — 2021. — Vol. 8(1). — P. 55–60.
3. Yu-Qing Chen, et al. Chronic endometritis and CD138+ plasma cells: impact on IVF outcomes // *Reproductive Biology and Endocrinology*. — 2016. — Vol. 14. — P. 60.
4. Vassallo M. C., et al. Evaluation of chronic endometritis using CD138 immunohistochemistry // *Fertility and Sterility*. — 2020. — Vol. 113(5). — P. 964–972.
5. Kitaya K., Yasuo T. Immunohistochemical and clinical study of chronic endometritis using CD138 in infertility patients // *Reproductive Medicine and Biology*. — 2011. — Vol. 10(4). — P. 207–214.
6. Журбина И. В. Значение иммуногистохимического метода в диагностике хронического эндометрита // *Медицинский вестник Юга России*. — 2019. — №2. — С. 30–35.
7. Сунцова А. В., Исаева М. А. Хронический эндометрит: диагностика и лечение // *Практическая медицина*. — 2020. — №4. — С. 27–31.
8. Dreisler E., et al. Chronic endometritis diagnosed by immunohistochemical detection of CD138 is prevalent in women with repeated IVF failure // *Journal of Reproductive Immunology*. — 2019. — Vol. 132. — P. 28–33.
9. Амерханова И. М. и соавт. Современные подходы к диагностике хронического эндометрита // *Акушерство и гинекология*. — 2020. — №7. — С. 60–64.
10. Kuroda K., et al. Use of immunohistochemistry for diagnosis of chronic endometritis in infertility patients // *Fertility and Sterility*. — 2013. — Vol. 99(2). — P. 485–491.
11. Murakami T., et al. Chronic endometritis and its effect on reproductive outcomes: a review // *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*. — 2019. — Vol. 45(6). — P. 997–1006.

12. Kitaya K. CD138 as a plasma cell marker in endometrial tissue: accuracy and clinical significance // *International Journal of Clinical and Experimental Pathology*. — 2017. — Vol. 10(3). — P. 2210–2217.
13. Садыкова Г. Р., Камалова Л. Х. Иммуногистохимическое исследование при хроническом эндометрите // *Наука и здравоохранение*. — 2021. — №2. — С. 49–52.
14. Zhang X., et al. Diagnostic accuracy of CD138 immunohistochemistry in detecting chronic endometritis: a meta-analysis // *Scientific Reports*. — 2020. — Vol. 10. — P. 12661.
15. Гусева И. В., Степанова Е. А. Иммуногистохимические маркеры хронического воспаления в эндометрии // *Журнал акушерства и женских болезней*. — 2022. — Т. 71, №1. — С. 75–80.